

УДК 81'373.2

DOI 10.5281/zenodo.19450500

Прокофьева А. С.

Прокофьева Алёна Сергеевна, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, д. 48, наб. р. Мойки, Санкт-Петербург, Россия, 191186. E-mail: alyona.prokofyeva@gmail.com.

Стилистика ономастического профиля текста детской литературной сказки (на материале сказок Дж. Барри “Peter Pan in Kensington Gardens” и Г. фон Бассевица “Peterhens Mondfahrt”)

Аннотация. Статья посвящена сопоставительному анализу ономастического пространства детской литературной сказки на материале произведений Дж. М. Барри “Peter Pan in Kensington Gardens” и Г. фон Бассевица “Peterhens Mondfahrt”. Рассматриваются структурные, семантические и стилистические особенности имён собственных различных типов (антропонимов, топонимов, мифонимов), а также их роль в формировании художественного мира текста. Особое внимание уделяется словообразовательным моделям, экспрессивно-оценочному потенциалу и культурной специфике онимов. В ходе исследования установлено, что имена собственные выполняют не только номинативную, но и стилистическую, когнитивную и прагматическую функции. Сопоставление английской и немецкой традиций позволяет выявить как общие закономерности, так и национально обусловленные особенности ономастического профиля сказки.

Ключевые слова: литературная сказка, ономастическое пространство, диминутив, композит, антропоморфизм, культурная специфика.

Prokofieva A. S.

Prokofieva Alyona Sergeevna, A. I. Herzen State Pedagogical University of Russia, 48 Moika Embankment, St. Petersburg, Russia, 191186. E-mail: alyona.prokofyeva@gmail.com.

The stylistics of the onomastic profile in the text of a children’s literary fairy tale (based on J. M. Barrie’s “Peter Pan In Kensington Gardens” and G. Von Bassewitz’s “Peterhens Mondfahrt”)

Abstract. The article presents a comparative analysis of the onomastic space of children’s literary fairy tales, based on J. M. Barrie’s “Peter Pan in Kensington Gardens” and G. von Bassewitz’s “Peterhens Mondfahrt”. The study focuses on the structural, semantic, and stylistic features of proper names of various types (anthroponyms, toponyms, mythonyms), as well as their role in shaping the artistic world of the text. Particular attention is paid to word-formation patterns, the expressive and evaluative potential of proper names, and their cultural specificity. The findings demonstrate that proper names perform not only nominative but also stylistic, cog-

nitive, and pragmatic functions. The comparison of the English and German traditions reveals both general patterns and culturally determined features of the onomastic profile of the fairy tale. **Key words:** literary fairy tale, onomastic space, diminutive, compound, anthropomorphism, cultural specificity.

Современная лингвистика всё активнее обращается к исследованию художественной ономастики как области, позволяющей выявить глубинные механизмы организации текста и авторского смыслообразования. Имена собственные различных типов рассматриваются не только как номинативные единицы, но и как носители культурной, символической и стилистической информации.

Особую значимость данный аспект приобретает в рамках детской литературной сказки, где ономастическое пространство художественного текста выполняет не только идентифицирующую, но и характеризующую, эмоционально-оценочную, игровую и мифопоэтическую функции [6, с. 121–122; 7, с. 187–190]. Сопоставительный анализ онимов в произведениях разных национальных традиций позволяет выявить как универсальные закономерности детской литературы, так и культурно-специфические особенности.

Актуальность исследования обусловлена также недостаточной разработанностью сопоставительных исследований ономастического профиля сказки в разных национальных традициях.

Теоретическую основу исследования составляют труды отечественных и зарубежных ученых.

А. В. Суперанская рассматривает имя собственное как сложную семиотическую единицу [7]. Ю. П. Вышенская анализирует жанровые особенности [1] и стилистические коннотации личных имен собственных в структуре художественного текста [3], рассматривает символ-слово как дискурсивную модель, выстраиваемую на принципе семантического свёртывания контекста, что позволяет выявить «способность к аккумуляции оттенков смыслового содержания, появление которой — следствие процесса

дискурсивного освоения мира» [2], что оказывается продуктивным для анализа онимов в детской литературной сказке, поскольку имена собственные (Queen Mab, Solomon Caw, Sumsemann и др.) могут быть интерпретированы как символы-слова, аккумулирующие в себе культурные, литературные и фольклорные смыслы. М.М. Катермина подчёркивает роль онимов в формировании художественной образности [6]. Д. И. Ермолович анализирует культурную специфику имён собственных [5]. В. Н. Топоров исследует мифологические структуры пространства [8].

О.Г. Горбачева рассматривает ономастическое пространство сказки как систему [4]. Для анализа немецкого материала важны труды по словообразованию [11] и литературной ономастике [12].

Несмотря на значительное количество работ, сравнительный анализ ономастических систем английской и немецкой литературной сказки остаётся недостаточно разработанным.

Гипотеза исследования заключается в том, что специфика ономастического профиля произведений определяется национально-культурным контекстом и авторской интенцией.

Методология настоящего исследования носит комплексный характер и определяется спецификой объекта анализа — ономастического профиля художественного текста детской литературной сказки, в котором имена собственные функционируют как многоплановые единицы, обладающие номинативной, семантической, стилистической и когнитивной значимостью.

В качестве базовых методов исследования используются лингвостилистический, семантический, ономастический и сопоставительный методы, применение которых обусловлено необходимостью многоаспектного анализа онимов

в произведениях Дж. Барри „Peter Pan in Kensington Gardens“ и Г. фон Бассевица „Peterchens Mondfahrt“.

Лингвостилистический метод позволяет рассматривать имена собственные как элементы художественной структуры текста, выполняющие выразительную и образно-смысловую функцию. В рамках данного подхода анализируются стилистические эффекты, возникающие при употреблении онимов, их участие в создании художественного образа, а также их роль в формировании авторской картины мира. Особое внимание уделяется выявлению экспрессивных и оценочных компонентов, закреплённых за именами собственными, а также их взаимодействию с другими языковыми средствами.

Семантический анализ направлен на выявление значений, ассоциаций и коннотативных компонентов, заключённых в структуре онимов. В частности, исследуется внутренняя форма имени, его этимологическая основа, а также дополнительные смысловые оттенки, актуализируемые в контексте. Такой подход позволяет установить, каким образом имена собственные участвуют в формировании смыслового пространства текста и каким образом они влияют на интерпретацию персонажей и локусов.

Ономастиологический метод применяется для анализа способов номинации в исследуемых текстах. Он позволяет выявить принципы отбора и конструирования имён собственных, включая словообразовательные модели, характерные для английской и немецкой языковых традиций. В частности, в немецком материале особое внимание уделяется композитным образованиям и диминутивным формам, тогда как в английском тексте анализируются аллюзивные и интертекстуальные имена.

Сопоставительный метод обеспечивает выявление сходств и различий в функционировании ономастических единиц в английской и немецкой литературных традициях. С его помощью устанавливаются национально-культурные осо-

бенности ономастического профиля, а также определяется влияние языковой системы на способы номинации и стилистическую организацию текста.

Дополнительно в рамках исследования используется контекстуальный анализ, позволяющий рассматривать имена собственные в их непосредственном текстовом окружении. Именно данный метод обеспечивает выявление их функциональной нагрузки в конкретных речевых ситуациях. Так, например, описание пространства Kensington Gardens как „a tremendous big place, with millions and hundreds of trees“ [9, с. 25] демонстрирует гиперболизированное, эмоционально окрашенное восприятие мира ребёнком, что позволяет интерпретировать соответствующий топоним не только как обозначение реального географического объекта, но и как элемент мифологизированного художественного пространства.

Ю. П. Вышенская подчёркивает, что «принадлежность произведения словесно-художественного творчества к феноменам слова и в то же время искусства определяет использование в исследовательской процедуре законов языка и одновременно искусства» [7, с. 13]. Этот тезис обосновывает применение в нашей работе комплексной методологии, сочетающей лингвистический и искусствоведческий подходы к анализу ономастического материала.

Анализ показал, что ономастическое пространство выполняет номинативную, символическую и прагматическую функции.

В произведении Дж. М. Барри важную роль играют топонимы. Kensington Gardens выступает как мифологизированное пространство, выполняющее функцию перехода между мирами [8, с. 203]. Топоним Serpentine усиливает мотив опасности, что проявляется в описании: „a mighty storm...“ [9, с. 89–90].

Антропонимы обладают высокой семантической насыщенностью. Имя Maimie Mannering указывает на эмоциональную близость персонажа [1, с. 112].

В эпизоде помощи феи (“she sat in her hand chatting gaily”) [9, с. 88] раскрывается её характер. Стилистический эффект имени заключается в его мягком и мелодичном звучании, которое формирует образ доброй и чувствительной девочки. Этот эффект усиливается контрастом с именем Peter, олицетворяющим вечное детство и свободу, в то время как Мейми символизирует привязанность к семье и осознание неизбежности взросления.

Имя Solomon Saw представляет собой синтез мифологического и культурного символов. Имя Solomon происходит от древнееврейского Shlomo («мирный») и ассоциируется с библейским царём Соломоном — символом мудрости и справедливости правления. Фамилия Saw является звукоподражанием карканью ворона, что связывает персонажа с образом птицы, известной своей природной интуицией [6, с. 125]. В тексте ворон предстаёт как наставник: “Put his strange case before old Solomon Saw” [9, с. 58]. Его афоризмы, такие как “In this world there are no second chances” [9, с. 59], отражают мотив фатализма, гармонирующий с темами взросления и утраты детства.

Имя Queen Mab, выбранное Барри для правительницы фей Кенсингтонского сада, представляет собой классический пример символа-слова, функционирующего в художественном тексте по законам, описанным в современном дискурсивном анализе. Данный мифоним отсылает к богатой культурной традиции: Queen Mab известна по монологу Меркуцио в шекспировском «Ромео и Джульетте», где она предстаёт как крошечная фея, влияющая на человеческие сновидения, а в эпоху романтизма (например, у Шелли) её образ связывается с иллюзиями, свободой и воображением. «В качестве характерной особенности символа-слова выделяют эндотропию, то есть способность «свёртывать» в себе смысл употреблённых контекстов. Ещё одна специфическая черта — способность к аккумуляции оттенков смыслового содержания, появление которой — следствие процесса дискурсивного освоения

мира» [6, с. 49]. Именно эта способность делает имя Queen Mab столь ёмким в тексте Барри: оно аккумулирует в себе шекспировскую традицию (фея сновидений), романтическое переосмысление (символ воображения) и фольклорный архетип (королева волшебного народа).

В сказке Г. фон Бассевица активно используются композитные онимы. Имя Peterchen содержит диминутивный суффикс -chen [11, с. 234–236]. Диминутивный суффикс -chen в составе онима Peterchen выполняет экспрессивно-оценочную функцию, придавая имени уменьшительно-ласкательное значение и формируя положительное эмоциональное восприятие персонажа. Кроме того, он реализует характерологическую функцию, указывая на детскость, наивность и уязвимость героя. Использование диминутива также связано с жанровой спецификой литературной сказки, где подобные формы способствуют созданию атмосферы эмоциональной теплоты и сказочности. В ономастическом аспекте суффикс -chen выступает как средство стилистической маркированности имени, усиливая его семантическую и выразительную нагрузку.

Фамилия Sumsemann образована по модели, пародирующей немецкий антропонимикон: звукоподражательная основа summ- (от *summen* — жужжать) + интерфикс -s- + компонент -mann. В тексте неоднократно подчёркивается «знатность» рода: «er war der letzte Sohn einer sehr berühmten Familie» [10, с. 2]. Имя одновременно выполняет звукоизобразительную, социально-маркирующую и комическую функции [5, с. 87].

Мифонимы Fee der Nacht и Sandmännchen играют ключевую роль в организации сказочного ономастического пространства, формируя его иерархическую и функциональную структуру. Указанные онимы не только обозначают персонажей, но и задают определённую модель мироустройства, в которой каждый элемент наделён чётко очерченными функциями и символическим значением. Так, образ Sandmännchen, характеризу-

мый как “sehr wichtige Persönlichkeit...” [10, с. 16], репрезентирует фигуру посредника между миром бодрствования и сном, что соотносится с традиционными фольклорными представлениями, однако в тексте он приобретает черты институционализированного персонажа с подчеркнутой социальной значимостью. В свою очередь, *Fee der Nacht* выступает как регулятор ночного пространства, обеспечивая порядок и гармонию в пределах сказочного мира, что свидетельствует о системной организации мифологического уровня текста.

Топонимы *Sternenwiese* и *Eisschloss* отражают характерный для детской литературы принцип «одомашнивания» космического пространства, заключающийся в переносе привычных, повседневных представлений на абстрактные и недоступные сферы. Описание *Sternenwiese* через образы “Hunderte, Tausende von kleinen Stühlchen...” [10, с. 15] демонстрирует редукцию космической бесконечности до масштаба, доступного детскому восприятию: звёздное пространство интерпретируется как организованная, почти бытовая среда, напоминающая место собрания или классную комнату. Аналогичным образом *Eisschloss* функционирует не просто как фантастический локус, но как структурированное пространство с признаками архитектурной и социальной упорядоченности.

Особое место в формировании образной системы занимает зооним *Himmelskühe*, который представляет собой пример концептуальной метафоризации, направленной на объяснение сложных явлений через знакомые ребёнку категории. Утверждение “Aus ihrer Milch wird die Mondbutter gemacht” [10, с. 23] иллюстрирует стремление автора к наглядному и доступному объяснению устройства мира: космические процессы интерпретируются через сельскохозяйственные и бытовые реалии. Данный приём не только усиливает дидактическую направленность текста, но и способствует формированию у читателя це-

лостной, упорядоченной картины мира, в которой неизвестное осмысляется через известное.

Сопоставительный анализ ономастических профилей рассматриваемых произведений позволяет выявить как общие типологические черты, обусловленные жанровой спецификой литературной сказки, так и существенные различия, связанные с национально-культурной традицией и индивидуально-авторской манерой. В обоих текстах имена собственные выполняют не только номинативную, но и концептуально-организующую функцию, выступая средствами моделирования художественного мира. Однако если в сказке Дж. М. Барри ономастическое пространство характеризуется большей степенью интертекстуальности, символической насыщенности и опоры на реальные топонимы, то у Г. фон Бассевица наблюдается тенденция к системной организованности и словообразовательной мотивированности онимов.

Антропонимический уровень также демонстрирует различия: в произведении Дж. Барри имена персонажей часто обладают сложной ассоциативной природой, включающей культурные, мифологические и фонетические компоненты, что обеспечивает многослойность их интерпретации. В свою очередь, у Г. фон Бассевица преобладают структурно прозрачные, словообразовательно мотивированные имена, в которых значение выводится непосредственно из их морфемного состава, что облегчает их восприятие детской аудиторией и усиливает дидактическую направленность текста.

С точки зрения функциональной нагрузки онимов можно отметить, что в английской сказке доминирует символическо-экспрессивная функция, связанная с передачей тонких эмоциональных и философских смыслов, включая мотивы взросления, утраты и двойственности мира. В немецком тексте, напротив, более ярко выражена номинативно-объяснительная и дидактическая функ-

ция: имена собственные активно участвуют в «объяснении» устройства мира, структурируя его и делая доступным для детского сознания.

Результаты проведённого исследования позволяют сделать вывод о том, что формирование ономастического профиля текста детской литературной сказки обусловлено совокупностью языковых, культурно-исторических и индивидуально-авторских факторов, находящихся в тесном взаимодействии. При этом сопоставительный анализ выявляет принципиальные различия между англоязычной и немецкоязычной традициями: если для произведения Дж. М. Барри характерны высокая степень символической насыщенности онимов, их интертекстуальная обусловленность и включённость в широкий культурный контекст, то в сказке Г. фон Бассевица, напротив, наблюдается

стремление к системной организации ономастического пространства, опирающейся на прозрачные словообразовательные модели и структурную мотивированность имён собственных.

Следует подчеркнуть, что онимы в исследуемых текстах выходят за пределы чисто номинативной функции, выступая в качестве значимых когнитивных единиц, способных актуализировать в сознании читателя определённые культурные сценарии, ассоциативные ряды и модели интерпретации художественной реальности. В этом отношении ономастический профиль можно рассматривать как один из ключевых механизмов смысловой и стилистической организации художественного текста, обеспечивающий целостность его восприятия и направляющий интерпретационную деятельность читателя.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вышенская Ю. П. Антропоним как маркер социальной роли в структуре куртуазного универсума // Проблемы взаимодействия языка и культуры. Межвузовский сборник научно-методических статей. Министерство образования Российской Федерации. Государственный педагогический институт им. С.М. Кирова. Псков, 2000. С. 18–26.
2. Вышенская Ю. П. Стилиевые приметы средневекового поэтического текста (на тропеическом материале поэмы "The Pearle") // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2015. №1-2(43). С. 48–52.
3. Вышенская Ю. П. Формирование категории «поэтический стиль» в средневековом художественном тексте: дисс. д-ра филол. наук. СПб., 2023. 702 с.
4. Горбачева О.Г. Ономастическое пространство русских народных и авторских сказок: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Орел, 2008. 23 с.
5. Ермолович Д. И. Имена собственные на стыке языков и культур: заимствование и передача имен собств. с точки зрения лингвистики и теории пер.: с прил. правил практ. транскрипции имен с 23 иностр. яз., в том числе табл. слоговых соответствий для кит. и яп. яз. М.: Р. Валент, 2001. 198 с.
6. Катермина М.М. Имена собственные в художественном тексте (на материале русского и английского языков). М., ФЛИНТА, 2020. 100 с.
7. Суперанская А. В. Общая теория имени собственного: имя и общество, статус имени собственного, ономастическое пространство и классификация имен, собственные имена в языке и речи, семантика собственных имен. Изд. 3-е изд., испр. Москва: URSS, 2009. 365 с.
8. Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. М.: Культура, 1995. 624 с.
9. Barrie J. M. Peter Pan in Kensington Gardens. 1910. 126 p.
10. Bassewitz G. von. Peterchens Mondfahrt. Bookwire, 2006. 100 p.
11. Fleischer W., Barz I. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Niemeyer, 2012. 484 p.
12. Kohlheim V. Der Name in der Literatur. Berlin: De Gruyter, 2016. P. 1234–1242.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Vyshenskaya YU. P. Antroponim kak marker social'noj roli v strukture kurtuaznogo universuma // Problemy vzaimodejstviya yazyka i kul'tury. Mezhvuzovskij sbornik nauchno-metodicheskikh statej. Ministerstvo obrazovaniya Rossijskoj Federacii. Gosudarstvennyj pedagogicheskij institut im. S.M. Kirova. Pskov, 2000. S. 18–26.
2. Vyshenskaya YU. P. Stilevye primety srednevekovogo poeticheskogo teksta (na tropeicheskom materiale poemy "The Pearle") // Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. 2015. №1-2(43). S. 48–52.
3. Vyshenskaya YU. P. Formirovanie kategorii «poeticheskij stil'» v srednevekovom hudozhestvennom tekste: diss. d-ra filol. nauk. SPb., 2023. 702 s.
4. Gorbacheva O.G. Onomasticheskoe prostranstvo russkih narodnyh i avtorskih skazok: avtoref. dis. ... kand. filol. nauk. Orel, 2008. 23 s.
5. Ermolovich D. I. Imena sobstvennye na styke yazykov i kul'tur: zaimstvovanie i peredacha imen sobstv. s točki zreniya lingvistiki i teorii per.: s pril. pravil prakt. transkripcii imen s 23 inostr. yaz., v tom chisle tabl. slogovyh sootvetstvij dlya kit. i yap. yaz. M.: R. Valent, 2001. 198 s.
6. Katermina M.M.. Imena sobstvennye v hudozhestvennom tekste (na materiale russkogo i anglijskogo yazykov). M., FLINTA, 2020. 100 s.
7. Superanskaya A. V. Obshchaya teoriya imeni sobstvennogo: imya i obshchestvo, status imeni sobstvennogo, onomasticheskoe prostranstvo i klassifikaciya imen, sobstvennye imena v yazyke i rechi, semantika sobstvennyh imen. Izd. 3-e izd., ispr. Moskva: URSS, 2009. 365 s.
8. Toporov V. N. Mif. Ritual. Simvol. Obraz. M.: Kul'tura, 1995. 624 s.
9. Barrie J. M. Peter Pan in Kensington Gardens. 1910. 126 p.
10. Bassewitz G. von. Peterchens Mondfahrt. Bookwire, 2006. 100 p.
11. Fleischer W., Barz I. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Niemeyer, 2012. 484 p.
12. Kohlheim V. Der Name in der Literatur. Berlin: De Gruyter, 2016. P. 1234–1242.

Поступила в редакцию: 30.03.2026.

Принята в печать: 29.04.2026.